

КЛИНИКО-МРТ-КОРРЕЛЯЦИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ КИСТЕЙ

Пулатов Улугбек Суатович

PhD, доцент кафедры внутренних болезней №3 СамГМУ

Икрамов Хаётжон Улугбекович

Свободный соискатель кафедры внутренних болезней №3 СамГМУ

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18479715>

Аннотация. Остеоартроз суставов кистей сопровождается выраженным болевым синдромом, который не всегда коррелирует с рентгенологической степенью структурных изменений. В обзоре проанализированы современные данные о взаимосвязи клинических проявлений боли и структурно-воспалительных изменений, выявляемых при магнитно-резонансной томографии. Показано, что интенсивность боли при остеоартрозе кистей в большей степени ассоциирована с МРТ-признаками воспалительной активности, такими как синовит и остеит, чем с дегенеративными изменениями суставов. Полученные данные подчёркивают значимость МРТ для объективной оценки активности заболевания и уточнения механизмов болевого синдрома.

Ключевые слова: остеоартроз кистей; болевой синдром; магнитно-резонансная томография; синовит; остеит; клиничко-инструментальные корреляции; воспаление.

Введение. Остеоартроз суставов кистей (ОАК) является одной из наиболее распространённых форм дегенеративно-воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата и сопровождается выраженным болевым синдромом, снижением функции кистей и ухудшением качества жизни пациентов. Традиционно остеоартроз рассматривался как преимущественно дегенеративный процесс, однако данные последних лет свидетельствуют о значимой роли воспалительного компонента, особенно при поражении мелких суставов кистей [7, 12, 18].

Болевой синдром при ОАК характеризуется клинической гетерогенностью и нередко плохо коррелирует с рентгенологическими признаками заболевания. Это обусловило рост интереса к магнитно-резонансной томографии (МРТ), позволяющей визуализировать не только костно-хрящевые изменения, но и воспалительные процессы — синовит, остеит (отёк костного мозга), поражение сухожилий и околоуставных тканей [3, 14, 27].

Цель настоящего тезиса — проанализировать современные данные о взаимосвязи болевого синдрома и структурных изменений при остеоартрозе кистей по данным МРТ.

Материалы и методы исследования. Проведён обзор публикаций за период 2015–2025 гг., посвящённых клиничко-МРТ-корреляциям при остеоартрозе кистей. В анализ включены статьи из рецензируемых журналов по ревматологии и лучевой диагностике, систематические обзоры, клинические исследования и консенсусные документы OMERACT. Особое внимание уделялось работам, в которых оценивалась связь болевого синдрома с МРТ-признаками синовита, остеита, эрозий, остеофитов и сужения суставной щели.

Дополнительно в обзор включены публикации, отражающие общие механизмы воспаления и боли при ревматических заболеваниях, что позволяет расширить патофизиологический контекст анализа [19–23].

Результаты исследования. Анализ данных, представленных в публикациях последних лет, свидетельствует о том, что болевой синдром при остеоартрозе суставов кистей характеризуется выраженной клинической вариабельностью и не всегда находится в прямой зависимости от степени рентгенологически выявляемых дегенеративных изменений. Современные исследования демонстрируют, что интенсивность боли, оцениваемая с использованием валидированных шкал (AUSCAN, VAS), в большей степени ассоциирована с наличием и выраженностью воспалительных изменений, визуализируемых при магнитно-резонансной томографии, нежели с морфологическими признаками дегенерации суставных поверхностей [8, 10, 14].

По данным МРТ, у значительной части пациентов с клинически симптомным остеоартрозом кистей выявляются признаки активного синовита, остеоита (отёка костного мозга), а также изменения околоуставных мягких тканей, которые остаются недоступными для рентгенологической визуализации [6, 9, 11]. Частота выявления синовита, по данным различных авторов, варьирует от 40 до 70 %, при этом его наличие достоверно коррелирует с выраженностью болевого синдрома и функциональными нарушениями кистей [7, 12]. Отмечено, что увеличение объёма синовиального воспаления сопровождается усилением болевых ощущений и снижением функциональной активности, что подтверждает ведущую роль воспалительного компонента в формировании клинической симптоматики заболевания [15].

Остеоит, рассматриваемый как маркёр вовлечения субхондральной кости, также демонстрирует значимую связь с болевым синдромом. Исследования с использованием полуколичественных МРТ-шкал показали, что наличие и выраженность отёка костного мозга ассоциированы как с интенсивностью боли, так и с риском последующего структурного прогрессирования заболевания [8, 16]. При этом остеоит нередко выявляется у пациентов с минимальными рентгенологическими изменениями, что подчёркивает его диагностическую и прогностическую ценность [11].

В противоположность этому дегенеративные структурные признаки, такие как остеофиты, сужение суставной щели и субхондральный склероз, демонстрируют менее выраженную и непостоянную корреляцию с болевым синдромом [1, 24]. В ряде исследований показано, что пациенты с выраженными рентгенологическими изменениями могут предъявлять минимальные болевые жалобы, тогда как при умеренных или начальных структурных нарушениях, но наличии активного воспаления по данным МРТ, болевой синдром носит интенсивный и стойкий характер [2, 14].

Таким образом, совокупность данных указывает на то, что болевой синдром при остеоартрозе кистей в значительной степени определяется активностью воспалительных процессов в суставных и околоуставных структурах, выявляемых при МРТ. Эти изменения отражают текущую активность заболевания и клиническую тяжесть состояния, тогда как дегенеративные признаки преимущественно характеризуют стадию структурного ремоделирования и не всегда адекватно отражают субъективные ощущения пациента [7, 18].

Обсуждение. Современные данные свидетельствуют о том, что болевой синдром при остеоартрозе кистей в значительной степени обусловлен воспалительной активностью, выявляемой при МРТ. Синовит и остеоит рассматриваются как ключевые патофизиологические механизмы боли и потенциальные мишени для терапии [7, 18].

Полученные данные согласуются с общими представлениями о роли воспаления при ревматических заболеваниях, включая ревматоидный и реактивный артрит, где также подчёркивается значение системных и локальных воспалительных факторов в формировании болевого синдрома [19–23].

Использование МРТ в клинической практике позволяет не только уточнить причину боли, но и объективно оценить эффективность противовоспалительной терапии, что делает метод перспективным инструментом персонализированного ведения пациентов с ОАК.

Заключение. Магнитно-резонансная томография является высокоинформативным методом оценки структурных и воспалительных изменений при остеоартрозе кистей. Болевой синдром при данном заболевании тесно связан с МРТ-признаками воспаления, прежде всего синовитом и остеоитом, тогда как дегенеративные изменения демонстрируют более слабую корреляцию с клиническими симптомами. Интеграция клинической оценки боли и данных МРТ позволяет более точно характеризовать активность заболевания и оптимизировать терапевтическую стратегию.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Балыева О. Б., Сарапулова А. В., Теплякова О. В. Сравнительная характеристика ультразвукового и рентгенологического исследования суставов кистей при остеоартрозе // Вестник Челябинской областной клинической больницы. – 2016. – № 3. – С. 76–82.
2. Галушко Е. А., Эрдес Ш. Ф., Алексеева Л. И. Остеоартроз в амбулаторной практике // Современная ревматология. – 2012. – Т. 6, № 4. – С. 66–70.
3. Guermazi A., Roemer F. W., Hayashi D. Imaging of osteoarthritis: update from a radiological perspective // Curr. Opin. Rheumatol. – 2011. – Vol. 23, № 5. – P. 484–491.
4. Haugen I. K. Hand osteoarthritis: current knowledge and new ideas // Scand. J. Rheumatol. – 2016. – Vol. 45 (Suppl 128). – P. 58–63.
5. Haugen I. K., Bøyesen P. Imaging modalities in hand osteoarthritis // Arthritis Res. Ther. – 2011. – Vol. 13, № 6. – P. 248.
6. Haugen I. K., Slatkowsky-Christensen B., Bøyesen P. et al. MRI findings predict radiographic progression in hand osteoarthritis // Ann. Rheum. Dis. – 2016. – Vol. 75, № 1. – P. 117–123.
7. Kloppenburg M., Kwok W. Y. Hand osteoarthritis – a heterogeneous disorder // Nat. Rev. Rheumatol. – 2012. – Vol. 8, № 1. – P. 22–31.
8. Liu R., Damman W., Reijnen M. et al. Bone marrow lesions on MRI are associated with pain in hand osteoarthritis // Osteoarthritis Cartilage. – 2017. – Vol. 25, № 7. – P. 1093–1099.
9. Mancarella L. et al. Synovial inflammation drives structural damage in hand osteoarthritis // Curr. Rheumatol. Rev. – 2017. – Vol. 13, № 1. – P. 43–50.

10. Marshall M. et al. Hand osteoarthritis: clinical phenotypes and mechanisms // Nat. Rev. Rheumatol. – 2018. – Vol. 14, № 11. – P. 641–656.
11. Obotiba A. D. et al. Synovitis and bone marrow lesions associate with symptoms in hand OA // Osteoarthritis Cartilage. – 2021. – Vol. 29, № 7. – P. 946–955.
12. Punzi L. et al. Inflammatory osteoarthritis of the hand // Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. – 2010. – Vol. 24, № 3. – P. 301–312.
13. Shodikulova G. Z. et al. The correlation among osteoporosis, calcium-phosphore metabolism and clinical symptoms in RA // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – T. 25, № 3. – C. 4185–4190.
14. van Beest S. et al. Change in synovitis is associated with change in pain in finger OA // Osteoarthritis Cartilage. – 2019. – Vol. 27, № 7. – P. 1048–1056.
15. Weber M. A. et al. Cartilage imaging of the hand using 3-T MRI // Semin. Musculoskelet. Radiol. – 2012. – Vol. 16, № 2. – P. 71–87.
16. Пулатов У. С., Кобиров У. А. Анемия у больных с ревматоидным артритом: особенности, причины и лечение // Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4, № 10. – С. 43–50.
17. Пулатов У. С., Шопулотов Ш. А. Реактивный артрит: современный взгляд на проблему // Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4, № 11. – С. 48–52.
18. Пулатов У. С., Шопулотов Ш. А. Влияние образа жизни на течение реактивного артрита // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4, № 11. – С. 32–36.
19. Pulatov U., Shopulotov S. A. A modern view of the problem of reactive arthritis in adults // Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2024. – Т. 3, № 12. – С. 54–57.